

SISTEMI AGROFORESTALI IN VITICOLTURA

1. Microsiepi piantate nel cuore dei vigneti del Domaine Muller-Koerberle ©Ver de Terre Production 2. Alberi in appezzamenti di vigneto presso Domaine de Scamandre ©Ver de Terre Production
3. Filare di sorbi (*Sorbus domestica*) distanziati ogni 18 metri all'interno del vigneto - Domaine de Jean Marc Dreyer ©Ver de Terre Production
4. Albero spontaneo conservato ai margini del vigneto - Domaine de Jean Marc Dreyer ©Ver de Terre Production

IL COSA E IL PERCHÉ

Le pratiche agroforestali in vigneto combinano due piante perenni: alberi e viti, all'interno dello stesso appezzamento di terreno, sia ai margini che al centro dello stesso. Questi sistemi hanno l'obiettivo di utilizzare in modo sinergico l'acqua e le sostanze nutritive, di aumentare la diversità biologica del suolo, della fauna e della flora e di creare un microclima favorevole, con ombreggiamento, frangivento e umidità durante le ondate di calore e drenaggio durante il maltempo. Gli alberi sono quindi in grado di mitigare le fluttuazioni di temperatura causate dai cambiamenti climatici. Oltre a questi benefici ecologici, le pratiche agroforestali in vigneto consentono di diversificare la produzione attraverso la raccolta di prodotti arborei (legname, energia, frutta o noci).

AFFRONTARE LE SFIDE

Gli alberi nei vigneti (siepi, alberi isolati, filari o boschetti) e la loro disposizione nell'appezzamento (tra i filari, o ai bordi dell'appezzamento) vengono scelti in base alla loro funzione: frangivento, rifugio per la biodiversità, produzione di frutta o legname. È preferibile selezionare specie autoctone adattate al clima del vigneto e con fogliame leggero. È consigliabile piantare tra metà dicembre e fine febbraio dopo aver preparato il terreno con pacciamatura o lavori meccanici. Le distanze consigliate sono di almeno 3 m dalle viti e di 25-30 m tra i filari. La pacciamatura (almeno 1 m² per albero) e una forte protezione sono essenziali. La potatura di formazione e il monitoraggio per 3 anni garantiscono la vitalità e gli aggiustamenti necessari.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Parole chiave: Vigneti, vite, agroforestazione, competizione, impianto

Funded by
the European Union

VANTAGGI

Per sviluppare ulteriormente i benefici ecologici degli alberi: L'integrazione degli alberi negli appezzamenti di vigneto migliora l'utilizzo dell'acqua e dei nutrienti, favorendo una migliore infiltrazione e ritenzione. Inoltre, arricchisce i terreni aggiungendo sostanza organica (foglie, radici, legno pacciamato) e stimolando la vita microbica. Le radici profonde degli alberi aiutano a ridurre la compattazione del suolo e a migliorarne l'aerazione.

Gli alberi contribuiscono alla biodiversità, ricreano corridoi ecologici e limitano l'uso di input chimici, favorendo le interazioni naturali tra piante, fauna utile e organismi dannosi. Inoltre contribuiscono ad affrontare le sfide climatiche creando un microclima benefico, regolando l'umidità, proteggendo dal gelo, riducendo lo stress da calore durante le ondate di calore e mitigando gli impatti del vento. Tuttavia, l'effetto degli alberi dipende dalla loro densità, dall'orientamento e dalla spaziatura del fogliame. Una potatura regolare evita l'eccessiva ombreggiatura e preserva la luce necessaria alle viti, ed evitando così una riduzione della resa.

Le interazioni tra alberi e viti mostrano una competizione idrica limitata, in quanto gli alberi attingono a riserve di acque profonde entro un raggio di 10 metri. Tuttavia, i 2-3 filari adiacenti possono sperimentare una competizione per l'azoto. Pratiche come la potatura aerea (riduzione della chioma, cimatura) o la potatura delle radici aiutano a controllare la crescita degli alberi e il consumo di risorse. Sebbene gli alberi competano per l'acqua superficiale, forniscono benefici compensatori, agendo come "ascensori idraulici" che portano l'acqua profonda in superficie, rendendola disponibile per le viti. Inoltre gli alberi rilasciano anche vapore acqueo nell'atmosfera e catturano l'umidità atmosferica (rugiada o precipitazioni), creando un microclima.

La scelta di alberi che si allineino con il ciclo di vita della vite e che aderiscano al disciplinare di denominazione (densità di viti, requisiti di monocoltura) è essenziale.

IN EVIDENZA:

- **Miglioramento del suolo e della biodiversità: gli alberi arricchiscono i suoli dei vigneti, favoriscono la biodiversità e riducono l'uso di input chimici.**
- **Adattamento climatico e microclima: gli alberi creano microclimi benefici, regolano il bilancio idrico, proteggono dal gelo e mitigano le ondate di calore.**
- **Gestione e interazione: un'attenta pianificazione delle specie, della potatura, e della lavorazione del suolo riduce al minimo la competizione con la vite, nel rispetto dei vincoli normativi.**

L'agroforestazione in campo in un sistema viticolo presso Domaine Muller-Koeberle ©Ver de Terre Production

ANGELINE ALMEIDA

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.